

Орлова Е.Р., Кошкина Е.Н., Бочарова И.Е., Вершинина А.В.

Москва, ФИЦ ИУ РАН

orlova@isa.ru, e-kosh@yandex.ru, irisha.maka@yandex.ru,

anna-ver@mail.ru

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ И РЕАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РОССИИ

*Работа выполнена при поддержке гранта Российского фонда
фундаментальных исследований, проект № 18-29-03215.*

Последние годы о цифровизации, цифровой экономике, цифровой трансформации не говорит только ленивый. Особенно актуальность данной тематики повысилась в связи распространением коронавирусной инфекции и значимым переходом на «удалёнку». Совсем недавно серьёзное исследование на тему цифровой трансформации отраслей было проведено Высшей школой экономики [2], в нем говорится: «Интенсивное развитие и распространение цифровых технологий в последние годы значительно меняют облик ключевых отраслей экономики и социальной сферы. ... Но масштаб освоения новых бизнес-моделей сильно различается по отраслям экономики. В сфере финансовых услуг и ретейле они широко используются уже более 10 лет, и пандемия только усилила данный тренд. А вот в некоторых более «консервативных» отраслях платформенным решениям еще только предстоит найти применение, и это потребует не только технологической адаптации, но и значительных организационных изменений, перестройки традиционных способов ведения бизнеса».

В работе [2] приведен также ряд возможных определений цифровой трансформации (таблица 1). На наш взгляд, наиболее привлекательным является определение, данное Европейской комиссией.

Несмотря на то, что в [2] проведен глубокий анализ вышеозначенной темы, представляется небезинтересным порассуждать об эффективности цифровой экономики и цифровой трансформации в нашей стране, попытаться понять причину существенно меньшей скорости реализации данного процесса. Показать, что зачастую декларируемая стратегия и политика противоречат реальной стратегии развития, как на региональном, так и на отраслевом уровнях.

Таблица 1

Примеры определений цифровой трансформации [2]

Источник	Определение
World Bank Group, 2018a	Проявление качественных, революционных изменений, заключающихся не только в

Продолжение таблицы 1

	отдельных цифровых преобразованиях, но и в принципиальном изменении структуры экономики, в переносе центров создания добавленной стоимости в сферу выстраивания цифровых ресурсов и сквозных цифровых процессов
OECD, 2019b (ОЭСР)	Использование данных и цифровых технологий для создания новых или изменения существующих видов деятельности; цифровая трансформация — совокупность экономических и социальных эффектов в результате цифровизации
ITU, 2018 (Международный союз электросвязи)	Применение инновационных разработок на основе информационных и телекоммуникационных технологий для решения различных задач
UNCTAD, 2019 (Конференция ООН по торговле и развитию).	Направления радикального влияния цифровых продуктов и услуг на традиционные секторы экономики
ITU, 2019a	Непрерывный процесс мультимодального внедрения цифровых технологий, которые коренным образом меняют процессы создания, планирования, проектирования, развертывания и эксплуатации сервисов государственного и частного сектора, делая их персонализированными, безбумажными, безналичными, устраняя требования физического присутствия, на основе консенсуса сторон
European Commission, 2019a	Значительные изменения во всех секторах экономики и общества в результате внедрения цифровых технологий во все аспекты жизни

В работе [2] рассматриваются следующие направления внедрения цифровых технологий:

- Промышленность;
- Топливо-энергетический комплекс;
- Сельское хозяйство;
- Строительство;
- Транспорт и логистика;
- Финансовый сектор;
- Здравоохранение.

Во всех этих отраслях цифровая трансформация идет разными темпами. Как уже было сказано, передовиком является финансовая сфера. Все другие отстают весьма значимо.

В качестве примера хотелось бы остановиться на строительстве. Нам кажется, что оценка ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, что цифровая трансформация обеспечит дополнительный рост производительности труда в строительстве на 13,16% до 2030 г. несколько завышена.

Полностью соглашаясь с авторами работы, что цифровая трансформация строительства осложняется такими факторами, как:

- недостаток квалифицированных кадров для работы с новым оборудованием и цифровыми решениями;

- отсутствие четкого понимания экономических эффектов на краткосрочном горизонте планирования;

- отсутствие общепринятых стандартов использования цифровых решений и их низкая функциональная совместимость с имеющимся парком машин и оборудования;

- сложность совмещения информационных моделей, созданных несколькими командами с помощью различных программных инструментов;

- сложность координации различных участников в комплексных проектах создания CIM (City Information Modeling), наполнения слоев данных, развития механизмов обмена ими (рынок данных);

- различный уровень цифровой зрелости крупных строительных компаний и МСП (малые и средние предприятия), являющихся субподрядчиками.

Все вышеперечисленное в значительной степени характерно и для многих отраслей, например, сельского хозяйства. Но для строительства в России, на наш взгляд, более значимы иные барьеры. А именно, ориентация большинства строительных организаций на массовое использование труда гастарбайтеров, т.е. экстенсивный путь развития.

В настоящее время у нас в стране работает (по различным оценкам) от 10 до 20 млн. трудовых мигрантов. Большая их часть сосредоточена в строительстве. Причем в 55 регионах наблюдается нехватка строительных рабочих. И министерство строительства слезно просит упростить въезд в Россию трудовым мигрантам, т.к. не хватает людей для возведения важных объектов. «Ну никак нельзя без иностранцев!» - утверждают они. Ранее с похожей просьбой к начальству обратился Российский союз промышленников и предпринимателей, которые призывают как можно скорее впустить в страну «спасителей нашей экономики».

Хотя вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений сказала, что: «Я хотела бы обратить внимание на сокращение привлекаемой иностранной рабочей силы в сферу строительства —

основную сферу применения труда мигрантов. Предлагается установить долю иностранных работников в строительстве на уровне 80%» (interfax.ru).

Можно ли говорить о серьезной цифровой трансформации строительной отрасли при столь высоком численности неквалифицированных рабочих, занятых в строительстве.

Растущие стройки страны, в первую очередь, городов-миллионников, заточены именно на использование трудовых мигрантов.

В качестве иного примера решения данной проблемы можно взять Японию, в которой несмотря на уменьшение доли молодежи трудовая миграция не приветствуется. Хотя в последние годы из-за сильного старения населения приток мигрантов несколько увеличился. В 2017 году в 127-миллионной Японии были зарегистрированы около 1,3 млн. иностранных рабочих служащих. Это, прежде всего, работающие в строительстве, гостиничном бизнесе, сельском хозяйстве, медицине, судостроении и др. Но в Японии в строительной отрасли набирает силу и тенденция замещения строителей. Несколько японских строительных компаний разрабатывают роботов для высотного строительства. В частности, компания Shimizu тестирует роботов, которые могут сваривать балки, транспортировать грузы и устанавливать потолочные панели.

В России все еще имеет место слабая заинтересованность в использовании роботов, которая связана с:

- низкой стоимостью рабочей силы, что делает работа менее рентабельным;
- малым количеством технически развитых промышленных предприятий;
- недостаточной информированностью технического менеджмента;
- сложностью перестройки рабочих процессов;
- инертностью крупных государственных промышленных предприятий [4].

Многое из вышесказанного меняется в связи с реализацией Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и от 21.07.2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», в том числе с целью решения задачи по обеспечению ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере.

Но, к сожалению, практически во всех сферах деятельности, кроме финансовой и государственного управления цифровая трансформация идет лишь эпизодически. Появился даже термин – «лоскутная цифровизация». Есть замечательные частные примеры, которые могут быть реализованы

при создании им идеальных условий и при наличии квалифицированных кадров для их осуществления.

Так, на московских стройплощадках начинается эксперимент по внедрению технологии цифрового дублирования деятельности работников. Она может значительно повысить производительность труда в этой сфере. Для строителей разработали специальный костюм и программно-аппаратный комплекс, который переводит в цифровую информацию всю их работу. Благодаря этому можно отслеживать, соответствуют ли реальные действия сотрудников текущим служебным заданиям. Данная технология позволит контролировать время их активной и неактивной деятельности. За счет этого производительность труда отдельных сотрудников может увеличиться до 20 процентов.

Кроме того, в России внедряется новый градостроительный подход с использованием информационной модели BIM – Building Information Model. Применение этой технологии даст возможность отслеживать состояние объекта на протяжении всего жизненного цикла, будет способствовать улучшению качества строительства, поможет снизить риски серьезных ошибок и потерь при реализации масштабных проектов.

Но говорить о полноценной цифровизации строительной отрасли нельзя, не изменив экономическую стратегию, нацеленную на неоправданный рост городов-миллионников, в первую очередь, Москвы и Санкт-Петербурга. Бум строительства вызывает колоссальный приток мигрантов, не склонных к использованию цифровых технологий, т.е. реализуется экстенсивное, а не интенсивное направление развития.

В качестве примера можно привести мегапроект «Новая Москва», реализация которого началась в 2011 году. Планировалось, что в результате его осуществления будет создан 1 млн. квалифицированных рабочих мест, Правительство Москвы переедет в Троицк. Реальная картина заключалась в том, что на строительство Новой Москвы приехало 3 млн. гастарбайтеров, которые в большинстве своем в последствии пополнили население Москвы. Правительство осталось в Кремле, а на территории Новой Москвы проживает лишь на 350-400 тыс. человек больше, чем ранее [5].

Согласно данным Росстата в Москве сейчас проживает 12 655 055 человек (на 1 млн. больше, чем в 2011 г.). С 2008 года в Москве постоянно находится не менее 1,5 млн. нелегальных трудовых мигрантов и 1,8 млн. зарегистрированных временно проживающих граждан.

Заключение

«В нашей стране лишь немногие отрасли готовы к цифровой трансформации. Пробовать осуществить ее без должной подготовки — это, вероятнее всего, обречь работу на неудачу. В начале 2021 г. президент Российской Федерации дал поручение ключевым ведомствам обеспечить

разработку стратегий цифровой трансформации ключевых отраслей экономики и социальной сферы. Данная инициатива позволит оценить соответствующие возможности и перспективы для каждой из них, наметить ориентиры. Вместе с тем нам представляется, что ввиду крайне неравномерного уровня цифровизации отраслей и других факторов эти стратегии будут в разной степени амбициозными и далеко не все будут «соответствовать своему заголовку». Надеемся, это не повлечет неоправданного разочарования и скоропалительных выводов, а послужит импульсом к дальнейшему цифровому развитию отраслей.»[2]

Говоря об инновационном развитии экономики, о цифровой трансформации, как о приоритетном направлении, нужно хорошо представлять, что внедрение цифровых технологий связано с большим количеством проблем. Даже относительно правильно выбранное направление сможет дать серьезный положительный эффект только с течением времени. Кроме того, для получения максимальной пользы от осуществления полноценной цифровизации необходимы огромные средства и грамотная инвестиционная политика [6].

Список использованной литературы:

1. Программа «Цифровая экономика Российской Федерации». URL: <http://d-russia.ru/wp-content/uploads/2017/05/programmaCE.pdf>

2. Цифровая трансформация отраслей: стартовые условия и приоритеты: докл. к XXII Апр. междунар. науч. конф. по проблемам развития экономики и общества, Москва, 13–30 апр. 2021 г. / Г. И. Абдрахманова, К. Б. Быховский, Н. Н. Веселитская, К. О. Вишневский, Л. М. Гохберг и др.; рук. авт. кол. П. Б. Рудник; науч. ред. Л. М. Гохберг, П. Б. Рудник, К. О. Вишневский, Т. С. Зинина; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2021. — 239 с. — ISBN 978-5-7598-2510-4 (в обл.). — ISBN 978-5-7598-2270-7 (e-book).

3. Кошкина Е.Н., Орлова Е.Р., Бочарова И.Е., Вершинина А.В. Новая индустриализация и цифровая экономика России. В сборнике: Системное моделирование социально-экономических процессов. труды 42-ой Международной научной школы-семинара. Воронеж, 2019. С. 131-134.

4. Бочарова И.Е., Кошкина Е.Н., Орлова Е.Р. Анализ возможностей применения робототехники в туристской отрасли России. В сборнике: Системный анализ и информационные технологии САИТ-2019. Труды Восьмой международной конференции. 2019. С. 417-421.

5. Орлова Е.Р. Мегапроекты, реализуемые в России, и их внешнеэкономические экстерналии. М.: Вестник Международного института экономики и права. 2014. № 1 (14). С. 45-52.

6. Бочарова И.Е., Клименко С.И., Орлова Е.Р. Инновации и их место в экономике России. М.: Труды Института системного анализа Российской академии наук. 2009. Т. 49. С. 5-14.